

спостерігається перевищення очікувань над взаємними оцінками шлюбних партнерів.

DOI: 10.5281/zenodo.4399639

Сергет І. В.

ПЕРЕЖИВАННЯ ОСОБИСТІСТЮ ОНКОЛОГІЧНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ ЯК КРИЗОВОЇ СИТУАЦІЇ

Під час діагностування злякисного новоутворення у людини виникає реальна смертельна загроза, руйнується звична картина безпечного світу, та її потреба жити у безпечному світі, уявлення про себе та оточуючий світ, яке склалося протягом життя. Людина відчуває втрату контролю над життям в цілому, над своєю хворобою, лікуванням, опиняється у стресовій ситуації. На думку В. Чулкової, ситуація онкологічного захворювання має ознаки, які притаманні кризовим та екстремальним ситуаціям одночасно, де мають місце надпотужні граничні переживання. Характерним для екстремальної ситуації є відчуття надсильного стресу, потужний тиск зовнішніх обставин, такий, що перевищує внутрішні адаптаційні можливості людини, а для кризової ситуації характерним є наявність пролонгованого макростресу, пов'язаного з переломним етапом в розвитку особистості, під час якого втрачається суб'єктивний сенс життя, відновити який можливо лише завдяки докорінній реконструкції особистості (Карпова Э., Чулкова В., 2007). Кризова та екстремальна ситуація, згідно з думкою В. Бочарова і Е. Карпової, визначається виключно внутрішнім психічним станом і може бути не помітною для оточуючих. Загальним для екстремальних і кризових ситуацій є небезпека, що пов'язана з виникненням «психічної травми», на тлі якої є порушення аутопластичної адаптації, внаслідок дисбалансу зовнішнього впливу і психічних можливостей людини (Бочаров В., Карпова Э., Чулкова В., Ялов А., 2010). Однією з особливостей онкологічного захворювання є те, що вже на першому етапі, коли людина чує діагноз – онкологія, то сприймає ситуацію свого захворювання, як екстремальну, а не кризову. Таке сприйняття важкої хвороби

створює можливість для зниження відповідальності людини за своє здоров'я, яке створює можливість для погіршення якості її життя (Holland J., 2000). Онкологічне захворювання, починаючи з факту встановлення діагнозу рак, є важкою психічною травмою (Семиглазова Т., Карицкий А., Чулкова В., Вагайцева М., 2015; Thome S., Bultz W., Baile W., 2005). Потужний стрес для психічного стану хворого, який, в свою чергу, створює «психологічну кризу», є супутником людини, як з першої зустрічі з цією хворобою, так і надалі, під час можливого оперативного втручання і важкого довготривалого лікуванням (Passik S., Grumman K., 1998). Встановлення діагнозу та лікування раку призводить до зміни життєвої позиції особистості. Під впливом кризової ситуації втрачається суб'єктивний сенс життя хворого, який пов'язаний з неможливістю досягнення попередньо запланованих цілей і, таким чином, не дає можливості реалізувати задумані життєві плани, оскільки життя, у зв'язку з важкою хворобою, потребує перегляду значущості цінностей хворого (Reuter K., 2004). Ці зміни трансформують усю мотиваційну сферу людини. Кризовий характер обумовлює особливості психоемоційного стану хворих, що складається з почуття самотності, страху, відчуженості. На думку І. Ялома, розвиток особистої кризи онкологічного хворого під час проживання процесу хвороби, пов'язаний з формування змісту хвороби *«Психологічна криза, що раптово виникає, є втратою суб'єктивного сенсу життя, найважливіших орієнтирів і цінностей, відновлення яких неможливо без докорінної реконструкції особистості»* (Ялом І., 2005). Виходом з психологічної кризи, як зазначає В. Бочаров, є переоцінка життєвих цінностей, життєвого сенсу (Бочаров В., Карпова Э., Чулкова В., Ялов А., 2010).

Роботу психолога з онкологічними пацієнтами умовно поділяють на три фази. На першій фазі, перед хворим постає задача прийняття факту «я – хворий». На другій фазі, після прийняття хвороби, з'являється нова ідентичність людини, яка має бажання лікуватися та контролює своє захворювання і життя настільки, наскільки їй це зрозуміло. Здобувається досвід життя при зміні життєвої ситуації. На третій фазі, хворий сприймає ситуацію онкологічного захворювання, як кризу.

Змістом психологічної допомоги є забезпечення емоційної, смислової та екзистенційної підтримки хворого, обумовленої онкологічним захворюванням (Чулкова В., Пестерева Е., 2010).

На нашу думку, такий особистісний прояв, як стан невизначеності, страх перед невідомим чи можливою фатальністю, є характерним не тільки для етапу прийняття пацієнтом наявності у нього онкологічного діагнозу, але саме на цьому етапі важливе його опрацювання, яке в майбутньому може бути головним для вдалої психокорекційної або психотерапевтичної праці, що, в свою чергу, може бути одним з найпотужніших ресурсів на шляху до одужання.

Скок А. Г.

ДОВІРА ЯК ЧИННИК СОЦІАЛЬНО-БЕЗПЕЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Динамічні зміни в сучасному суспільстві стимулюють пошук ефективних шляхів вирішення та попередження різного роду соціальних конфліктів, що вимагає посиленої уваги до таких категорій, як довіра, толерантність, в основі яких лежить прагнення до взаємодії, комунікації, співробітництва. Для сучасного суспільства проблема довіри стає все більш актуальною через розширення сфери міжособистісної та інституціональної співпраці, безперервного розвитку та вдосконалення соціокультурної та інноваційної інфраструктури, що в свою чергу збільшує рівень непередбачуваності та невизначеності, які створюють умови для виникнення загроз психологічній безпеці.

Вивчення проблеми довіри проводиться дослідниками різних теоретичних напрямків і визначається це поняття теж по-різному. Як зазначає S. Castaldo, основна причина різноманітності визначень полягає в тому, що довірою називають найрізноманітніші феномени. В результаті контент-аналізу найбільш часто цитованих визначень довіри, він виділив п'ять основних (Castaldo S., 2002):

– довіра безпосереднім чином пов'язана з очікуваннями,